

TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi^{*1}

To'laganova Mushtariy Dilmurod qizi²

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalari universiteti "Pedagogika va psixologiya"
kafedrasi katta o'qituvchisi

² Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalari universiteti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi I
kurs talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361463>

Abstract

Globalashuv sharoitida yangi imkoniyatlar

XXI asr axborot texnologiyalar asri sifatida ta'riflanmoqda. Globalashuv jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan, ta'lim va tarbiya tizimiga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot – kommunikatsiya texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib, uning mazmuni, shakli va usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Jahon miqyosida UNESCO ta'limni raqamlashtirishning muhim omili sifatida e'tirof etmoqda. Shu nuqtai nazardan raqamli texnologiyalarning ta'lim tarbiya jarayonidagi samaradorligini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Keywords: Texnologiyali ta'lim, ta'lim platformalari, elektron kutubxona, elektron jurnal, elektron kundalik, raqamlashtirish, taransfotmatsiya, mediyasavotxonlik, kibertaxdid

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqdi. Masofaviy ta'lim platformalari, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar va interaktiv dasturlar o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Jumladan, Coursera Khan Academy kabi platformalar orqali o'quvchilar xalqaro darajadagi kurslarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu jarayon ta'limning ochiqligi va shaffofligini ta'minlab, bilim olishni hududiy va vaqt cheklovlaridan ozod etmoqda.

World Economic Forum tomonidan ilgari surilgan konsepsiyaga ko'ra, raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimi "4 – sanoat inqilobi" talablariga moslashishi lozim. Ta'lim samaradorligini oshirish omillari:

Individuallashtirilgan yondashuv – raqamli dasturlar o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, shaxsiy o'quv tratkatoriyasini shakllantiradi. Bu esa o'zlashtirish darajasini oshiradi va vaqtdan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Interaktivlik va vizualizatsiya – mul'timedia vositalari, animatsiyalar va simulyatsiyalar orqali bilim o'zlashtirish darajasi ortadi.

Tezkor nazorat va tahlil – onlayn test va monitoring tizimlari orqali bilim sifatini aniq baholash imkoniyati yaratiladi.

Axborot resurslariga keng kirish – elektron kutubxonalar va ma'lumotlar bazasi o'quv jarayonini boyitadi.

Tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalarning o'zni:

Globalashuv sharoitida tarbiya masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli muhit orqali yoshlarda mediasavodxonlik, axborot madaniyati va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi. Shu bilan birga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini targ'ib qilishda mul'timedia vositalari samarali xizmat qiladi.

Biroq, internet maqonidagi axborot xatarlari, kibertaxdidlar va salbiy ta'sirlarning oldini olish maqsadida raqamli gigiena va axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish muhim hisoblanadi.

Bugun dunyoda raqobat yangi bosqichga chiqib, iqtisodiy qudrat tabiiy boyliklar bilan emas, intellektual salohiyat va texnologiyalar bilan o'lchanmoqda. Raqamli texnologiyalar asosan raqamli elektronkada, birinchi navbatda kompyuterlarda elektrotexnikaning turli sohalarida rivojlanmoqda. Misol qilib, kundalik com tizimini olaylik.

Kundalik tizimi haqida.

Kundalik – O'zbekistondagi maktablar uchun mo'ljallangan raqamli ta'lim platformasi bo'lib, u elektron jurnal va elektron kundalik tizimi sifatida faoliyat yuritadi. Tizim o'qituvchi, o'quvchi va ota – onalar o'rtasidagi axborot almashinuvini raqamlashtirishga xizmat qiladi.

Asosiy vazifalari

- elektron jurnal – o'qituvchilar baholarni onlayn kiritadi, dars mavzularini belgilaydi.
- elektron kundalik – o'quvchilar va ota – onalar baholar, uy vazifalari va dars jadvali bilan tanishadi.
- hisobot va tahlil – maktab ma'muriyati uchun avtomatik statistik ma'lumotlar tayyorlanadi.
- onlayn muloqot – o'qituvchi va ota – onalar o'rtasida tezkor aloqa o'rnatiladi.
- masofaviy ta'lim elementlari – ayrim hollarda topshiriq va materiallarni onlayn yuklash imkoni mavjud.

Ta'lim samaradorligiga ta'siri

- aniqlikni oshiradi – baholash jarayoni ochiq va nazorat qilinadi.
- vaqt tejaydi – qog'oz jurnal yuritishga extiyoj kamayadi.
- nazoratni kuchaytiradi – ota – onalar farzandining o'zlashtirish darajasini doimiy kuzatib boradi.
- axborot tezkorligi – o'zgarishlar va e'lonlar darhol yetkazadi.

Afzalliklari

- qog'ozlarni kamaytiradi
- ma'lumotlarni saqlash va arxivlashtirish oson
- statistik tahlil imkoniyati bor
- davlat ta'lim tizimiga integratsiyalashgan

Kamchiliklar

- internetga bog'liqlik;
- ayrim hududlarda texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- ba'zi ota – onalar va o'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim va tarbiyaga nisbatan bugungi glaballashuv jarayonida texnologiyada samaradorligidagi

Muammo va yechimlar:

Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun quyidagilar talab etiladi:

Pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish;

Ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlash;

1. Milliy raqamli ta'lim resurslarini yaratish;
2. Axborot xavfsizligini ta'minlash.

Taklif va tavsiyalar:

- Pedagog kadrlarning raqamli malakasini oshirish;
- Milliy elektron ta'lim resurslarini yaratish;

- Axborot xavfsizligi bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish;
- Qishloq va chekka hududlarda internet infratuzilmalarini rivojlantirish.

Tadqiqot natijalari va muhokama:

Taxlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalardan maqsadli va tizimli foydalanish ta'lim sifatini 20 – 30 % gacha oshirish imkonini beradi (xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra). Biroq samaradorlik texnologiyaning o'ziga emas, balki uning to'g'ri metodik qo'llanishiga bog'liq.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, globallashuv sharoitida raqamli texnologiyalar ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishning muhim vositalariga aylandi. Ular ta'lim sifatini yaxshilash, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va raqobatdosh tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, raqamli muhitda tarbiya masalalarini to'g'ri yo'naltirish orqali barkamol avlodni shakllantirish mumkin.

References

- [1] UNESCO. Education in a Digital Word. Paris, 2023.
- [2] UNICEF. Digital Learning Report. New York, 2022.
- [3] World Economic Forum. Schools of the Future Report. Geneva, 2020.
- [4] Coursera. Annual Impact Report, 2023.
- [5] Khan Academy. Annual Report, 2022.